

EDUARDO KNEESE DE MELLO: DO ECLÉTICO AO MODERNO

Aline Nassaralla Regino
Rafael Antonio Cunha Perrone

RESUMO

O objeto principal deste artigo se constitui a partir da apresentação e da análise dos projetos residenciais elaborados pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) ao longo de sua profícua trajetória profissional na cidade de São Paulo. Para compreender as principais características de suas obras, julgou-se necessário investigar sua formação com base nos dois principais cursos de Arquitetura oferecidos nesta cidade – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Escola de Engenharia do Mackenzie College – durante as primeiras décadas do século XX. Buscou-se, dessa maneira, a possibilidade de comprovar uma das premissas da pesquisa, na qual se crê que a primeira etapa da trajetória profissional de Kneese de Mello está relacionada aos aprendizados advindos de sua formação universitária. O desenvolvimento do trabalho revelou que muitos destes conhecimentos e modos de conceber permaneceram em sua obra mesmo depois de sua propalada conversão aos preceitos do Movimento Moderno. Apresentamos e analisamos, portanto, uma série de residências projetadas pelo arquiteto. A maior parte da produção de residências unifamiliares analisada (39 projetos dos 45 selecionados para o estudo de casos) vincula-se ao Ecletismo tardio dos anos de 1930 e 1940, quando as famílias paulistanas de maior poder aquisitivo apreciavam a reprodução de padrões estilísticos, por compreendê-los como sinônimos de progresso e status social e por expressarem uma identificação social com os hábitos das metrópoles europeias e, posteriormente, com os padrões e modos de morar estadunidenses. Os

outros seis projetos representam a segunda etapa de sua trajetória profissional e se relacionam diretamente aos princípios da arquitetura moderna. Por fim, procurou-se, pelo percurso realizado no estudo das obras do arquiteto, compreender como ocorreu o período de transição apontando algumas das convergências e analogias, semelhanças e discrepâncias, inovações e continuidades nas formas do arquiteto conceber a arquitetura.

Palavras-chave: Eduardo Kneese de Mello, Residências unifamiliares, Arquitetura Eclética, Arquitetura Moderna.

EDUARDO KNEESE DE MELLO:
FROM ECLECTIC TO MODERN
ABSTRACT

The major purpose of this article has originated from the presentation and assessment of the residential designs of Architect Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) along his profitable trajectory in the city of São Paulo. In order to understand the main features of his work, we deemed necessary to explore his academic background based on the two major Architecture courses existing in this city - Polytechnic School of the University of Sao Paulo - (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) and School of Engineering of Mackenzie University (Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie) - during the two first decades of the 20th century. We did this trying to reach the possibility to evidence one of the premises of this survey, which is based on the fact that the first stage of the professional path of Kneese de Mello is related to the learning obtained from his university studies. The development of the work, as may be seen, has revealed that many of such knowledge and means of creating have remained in his work even after his well-known conversion to the precepts of the Modern Movement. We do then present and assess a series of residences designed by the Architect. Most of the production assessed (39 designs out of the 45 selected for the case studies) is linked to the late Eclecticism of the 1930s and 1940s, when wealthier families from Sao Paulo liked the reproduction of stylistic standards, seeing them as a synonym of progress and social status and for the fact that they

express a social identification with the lifestyle of European metropolis and further, with American standards and way of life. The other six designs represent a second stage of his professional path and are related directly to the foundations of the modern architecture. Ultimately, we search for the path taken in the survey of the work of the architect, to understand how the transition period took place, pointing out some convergence and analogies, similarities and discrepancies, innovation and continuity in the ways the Architect conceived architecture.

Keywords: Eduardo Kneese de Mello, Single-family residences, Eclectic Architecture, Modern Architecture.

EDUARDO KNEESE DE MELLO: DE ECLÉCTICO A LO MODERNO RESUMEN

El objeto principal de este artículo es de la presentación y análisis de los proyectos de viviendas diseñadas por el arquitecto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) a lo largo de su provechosa carrera profesional en Sao Paulo. Para entender las características principales de sus obras, se consideró necesario investigar su formación sobre la base de los dos principales cursos de arquitectura que se ofrecen en esta ciudad - Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo y Mackenzie Colegio de la Escuela de Ingeniería - durante las primeras décadas del siglo XX. Buscamos, por lo tanto, la posibilidad de demostrar una de las premisas de la investigación, en la que se cree que la primera etapa de la carrera profesional de Kneese de Mello se relaciona con el aprendizaje que surge de su educación universitaria. El desarrollo de la investigación ha demostrado que muchas de estas habilidades y formas de pensar permanecieron en su trabajo, incluso después de su conversión a los preceptos del movimiento moderno. Presentamos y analizamos, por lo que un número de residencias diseñadas por el arquitecto. La mayor parte de la producción evaluada (39 diseños de los 45 seleccionados para los estudios de caso) está vinculada al eclecticismo tardío de los años 1930 y 1940, cuando las familias más ricas de Sao Paulo gustaban de la reproducción de las normas estilísticas, viéndolas

como sinónimo de progreso y el estatus social y por el hecho de que expresan una identificación social con el estilo de vida de la metrópolis europea y, además, con los modo de vida americanos. Los otros seis diseños representan una segunda etapa de su trayectoria profesional y están directamente relacionados con los cimientos de la arquitectura moderna. En última instancia, buscamos el camino tomado en la encuesta de la obra del arquitecto, para comprender cómo se desarrolló el período de transición, señalando algunas convergencias y analogías, similitudes y discrepancias, innovación y continuidad en las formas en que el Arquitecto concibió arquitectura.

Palabras llave : Eduardo Kneese de Mello, Viviendas unifamiliares, Arquitectura Ecléctica, Arquitectura Moderna.

dizemos aos indecisos, começar pelo princípio, como se esse princípio fosse a ponta sempre visível de um fio mal enrolado que bastasse puxar e ir puxando até chegarmos à outra ponta, a do fim, e como se, entre a primeira e a segunda, tivéssemos tido nas mãos uma linha lisa e contínua em que não havia sido preciso desfazer nós nem desenredar estrangulamentos, coisa impossível de acontecer na vida dos romanos e, se uma outra frase de efeito é permitida, nos romanos da vida. [...] Puro engano de inocentes e desprevenidos, o princípio nunca foi a ponta nítida e precisa de uma linha, o princípio é um processo lentíssimo, demorado, que exige tempo e paciência para se perceber em que direção quer ir, que tenteia o caminho como um cego, o princípio é só o princípio, o que fez vale tanto como nada. (SARAMAGO, 2000, p. 71)

O aprimoramento dos conhecimentos científicos possibilitou a reinterpretção de temas previamente pesquisados e que já fazem parte da história. Mediante esses novos aprendizados, surgem novas maneiras de olhar, novos pontos de vista, novas interpretações de velhos assuntos, de temáticas consagradas, insígnias.

As novas tendências historiográficas, portanto, têm despertado, atualmente, as atenções para novos temas e diferentes abordagens do modo como a historiografia apresentava a relação entre os arquitetos modernos e sua formação acadêmica. Acredita-se que um desses novos temas é a forte relação entre a formação universitária e os primeiros projetos elaborados pelos engenheiros-arquitetos paulistas e suas posteriores adaptações e conversões em arquitetos modernos.

Existem diferentes trajetórias de engenheiros-arquitetos formados nas décadas de 1930 e 1940 que exploraram inicialmente a arquitetura eclética. O ponto comum entre todas é o fato de que a maior

1. Artigo resultante da tese de doutorado orientada pelo Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha Perrone, defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo no ano de 2011, com auxílio da Fapesp. Pode-se consultar a pesquisa em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-31012012-114432/>

parte desses profissionais, depois de sua conversão ao Movimento Moderno deixou de reconhecer valor a esta produção pela a qual foram formados e com a qual iniciaram suas atividades profissionais.

A partir dessa nova temática e buscando responder algumas dessas indagações, propomos neste artigo, um estudo sobre a trajetória profissional do engenheiro-arquiteto Eduardo Kneese de Mello, por intermédio de um novo ponto de vista e de uma releitura dos fatos, principalmente daqueles relatados pelo próprio arquiteto.

O ENSINO DE ARQUITETURA NO MACKENZIE

Dois anos após a criação da Escola Politécnica, a institucionalização do ensino de Engenharia e Arquitetura em São Paulo foi marcada por outros dois acontecimentos, ambos relacionados ao Mackenzie College;² a criação da Escola de Engenharia no ano de 1896, a primeira instituição privada de ensino superior do país; e, no ano de 1917,³ a implantação do curso de engenheiro-arquiteto, o segundo no Estado, pelo arquiteto Christiano Stockler das Neves (1889-1982).

Assim como a estrutura didática implantada no curso de Arquitetura da Escola Politécnica estava baseada nos moldes germânicos por influência da formação universitária de seu primeiro diretor, Paula Souza, a criação e estruturação do curso de engenheiros-arquitetos da Escola de Engenharia do Mackenzie College estavam diretamente correlacionadas com a formação e atuação profissional de Christiano Stockler das Neves, ou seja, tinham suas origens na estrutura didática norte-americana. Esta metodologia, por sua vez, vinculava-se aos preceitos da École des Beaux-Arts de Paris, uma vez que os profissionais norte-americanos se habilitavam na Europa ou importavam arquitetos oriundos da Beaux-Arts para organizar suas escolas.

A formação profissional de Stockler das Neves teve início na Escola Politécnica de São Paulo em 1908, mas “após cursar algumas semanas, descontente com a metodologia de ensino e o conteúdo do curso, transferiu-se para os Estados Unidos” (PEREIRA, 2005, p. 238).

2. Sobre a história, criação e fundação do Mackenzie College, recomendamos a leitura de: GARCEZ, Benedicto Novaes. Mackenzie. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1970.

3. Gustavo Pereira, em seu mestrado intitulado Christiano Stockler das Neves e a Formação do Curso de Arquitetura no Mackenzie College, cogita a hipótese de que o curso teve início em 1916, de forma experimental, sendo oficializado apenas no ano seguinte, após ter sido comprovada sua aceitação por parte do alunado paulistano.

Concluiu sua graduação na Graduate School of Fine Arts da Universidade da Pensilvânia – Penn, Filadélfia, no ano de 1911, após frequentar o curso especial com dois anos de duração (*Two Years Special Course*), focado prioritariamente em assuntos técnicos e nas disciplinas mais avançadas sobre arquitetura.

[Christiano Stockler das Neves] tinha um antigo sonho de fazer o curso superior nos Estados Unidos. Este sonho derivava de vários fatores: da grande admiração que tinha por aquele país; das informações que havia recebido de arquitetos para aqui imigrados que trabalhavam no escritório de seu pai onde estagiava; o contato através de revistas norte-americanas, o que lhe dava dimensão do progresso da arquitetura naquele país, bem como dos métodos de ensino adotados na formação dos jovens arquitetos, que abordavam a arquitetura como uma arte, sem descuidar dos avanços científicos no setor da construção civil, como a utilização do concreto armado, a criação dos elevadores, que permitiam a existência dos arranha-céus, por exemplo. (BREIA, 2005, p. 114)

A realização dos estudos nos Estados Unidos marcou profundamente a formação intelectual e profissional do arquiteto, pois, no período em que frequentou o *Special Course* na Penn, vivenciou as modificações implementadas pelo arquiteto Paul Philippe Cret, que procurou adequar a formação tradicional da *École des Beaux-Arts* aos sistemas norte-americanos e seu alunado, às necessidades dos grandes escritórios e, principalmente, certa modernização dos princípios projetuais sem abandonar os cânones acadêmicos (composição, simetria, axialidade e proporção) obtida por meio de um desenho mais depurado e despojado.

Ao retornar para o Brasil em 1912, Christiano trabalhou no escritório do seu pai, Samuel das Neves, um dos mais prestigiados pela sociedade paulistana – isto é, a burguesia cafeeira. Buscou realizar projetos com caráter *civilizatório* e *modernizante* – segundo seus ideais arquitetônicos e os padrões urbanísticos norte-americanos, os quais foram por ele amplamente propalados – diante dos atrasos, deficiências e mazelas encontrados na cidade.

Stockler das Neves, insatisfeito com a concorrência *desleal* existente no mercado da construção civil na capital paulista nas primeiras décadas

do século XX – dominado por engenheiros civis, licenciados e *capomastri* –, propôs ao Mackenzie College um curso de arquitetura inspirado nos métodos de ensino estadunidense, ou seja: a adoção do paradigma *beaux-arts* como organização de ensino e modelo estético e, também, uma grande ênfase nos avanços tecnológicos e sua aplicação na construção.

Nos primeiros anos de funcionamento, entre 1917 e 1925, o curso de engenheiros-arquitetos no Mackenzie College estava subordinado administrativamente à Escola de Engenharia. O currículo do curso de Arquitetura estava vinculado, diretamente, ao currículo mínimo do Curso Geral da Escola de Engenharia. Ademais, as disciplinas básicas cursadas pelos futuros engenheiros civis possuíam a mesma carga horária daqueles que optaram pela especialização em Arquitetura.

No ano de 1923, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 4659-A/23, responsável pela equiparação da Escola de Engenharia do Mackenzie College às instituições federais. As condições para que se concretizasse essa igualdade entre as instituições foram, sobretudo, duas: o ensino no Mackenzie deveria abordar todo o conteúdo lecionado nas federais e, também, submeter-se a inspeções periódicas.

No período compreendido entre os anos de 1925 e 1933, época em que Eduardo Kneese de Mello realizou seus estudos, o curso sofreu poucas alterações. Algumas disciplinas foram inseridas no programa, a saber: Escrituração (segundo ano), Datilografia e Análise de Custos (terceiro ano), Engenharia Sanitária (quarto ano), Engenharia da Construção (nos dois últimos anos) e Urbanismo, com uma aula teórica por semana.

Após a Revolução de 1930 o curso foi constantemente ameaçado pelo não reconhecimento das autoridades governamentais. Essa ameaça, que atingia não só a Escola de Engenharia como também outras unidades da mesma instituição, deveu-se, em grande parte, ao fato de o Mackenzie College ser uma entidade autônoma, desvinculada do poder estadual ou federal. Por esse fato, os cursos oferecidos no Mackenzie eximiam-se do controle rígido das entidades educacionais, imposto durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945).

Nove anos após o reconhecimento da Escola de Engenharia do Mackenzie College pelo Congresso Nacional, o Decreto Federal nº 21.519 de 6 de julho de 1932, cassou a equiparação da instituição, invalidando os diplomas expedidos pela Escola, ainda que atendessem e obedecessem a todos os requisitos exigidos. Esse impasse só seria resolvido em maio de 1938, quando o novo reconhecimento da Escola foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, seguido da homologação do Ministério da Educação.

Após 1940, o curso se caracterizava por ser extremamente eficiente no ensino de desenho arquitetônico e de técnicas construtivas. No ano de 1944, a duração do curso foi reduzida, novamente, para cinco anos. Essa redução foi decorrente das modificações no ensino de arquitetura que aconteceram nacionalmente durante esse período.

Apesar das poucas alterações na estruturação das disciplinas, a partir de 1947, com a criação da Faculdade de Arquitetura Mackenzie – FAM, desvinculada nesse ano da Escola de Engenharia da mesma instituição, observa-se uma mudança no conteúdo formal dos programas: a linguagem arquitetônica da *Beaux-Arts* foi substituída, gradativamente, pela linguagem da arquitetura moderna. Os programas e as técnicas construtivas continuaram os mesmos, porém a produção gráfica dos alunos tendia a assumir definitivamente a linguagem do movimento moderno.

Um ano após a criação da FAM, em 1948, o curso de engenheiros-arquitetos da Escola Politécnica se desmembrou desta, data em que foi constituída a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP, instalada na Rua Maranhão. Nesse período, o ensino de arquitetura na FAU USP, sob a direção de Anhaia Mello, foi marcado por uma nova e mais atual abordagem, destacando-se a presença no corpo docente de alguns arquitetos modernos com formação no Rio de Janeiro, como Abelardo de Souza, Eduardo Corona, Hélio Duarte, entre outros. A proximidade entre as duas faculdades favoreceu o intercâmbio de informações e ideias entre seus alunos e professores, o que ajudou a eliminar os resquícios acadêmicos persistentes no ensino do Mackenzie.

Nesse quadro, precisaria ser considerada também a intensidade da participação de grande parte dos arquitetos que atuavam em São Paulo nas atividades artísticas, culturais e políticas promovidas principalmente pelo grupo reunido em torno do IAB-SP durante aqueles anos. Se muitas vezes se fez presente a diversidade de intenções entre esses arquitetos contrapostas pela distinção de atitudes na prática, outras tantas vezes essa mesma prática parece ter sido fator de união e participação conjunta. (THOMAZ, 1997, p. 242)

Nos anos subsequentes a década de 1950 e na década seguinte, o curso se reestruturou, também, por força da legislação (Lei nº 5.194 de

24 de dezembro de 1966). Os programas e as temáticas estavam cada vez mais conectados com a realidade do mercado da construção civil e a produção gráfica assumiu definitivamente a linguagem da moderna arquitetura, que se tornou usual. Essa linguagem, porém, foi duramente criticada e combatida por Christiano Stockler das Neves, durante todo o período que permaneceu à frente da direção do curso de Arquitetura:

A Faculdade de arquitetura [...] considera a arquitetura, primordialmente, uma arte, sendo aliados ao seu ensino todos os estudos científicos e técnicos necessários ao desempenho da profissão de arquiteto, dentro da legislação em vigor. A despeito do surto modernista destes últimos tempos em que a técnica construtiva e o espírito utilitário pretendem fazer desaparecer a maior das artes do desenho, fruto do materialismo da presente época, talvez produto da moda, que é efêmera, a Faculdade de Arquitetura, tem procurado conciliar aquele aspecto acessório da arquitetura, com os princípios que vêm regendo a grande arte há milênios. (NEVES, 1952, p. 29)

Os ideais defendidos por Stockler das Neves, muitas vezes noticiados nas páginas da imprensa, causaram grande repercussão no meio acadêmico e intelectual da época em questão, pois suas ideias foram consideradas, por muitos, antiquadas. Além disso, costumava criar polêmicas ao atacar as posturas que não condiziam com suas crenças.

O discurso vociferado de Christiano Stockler das Neves contra o movimento neocolonial luso-brasileiro se mostrou presente no ensino de arquitetura na Escola de Engenharia do Mackenzie College, pois não existiam exercícios regulares desenvolvidos pelos alunos dessa instituição, embora muitos deles tenham desenvolvido projetos com características formais vinculadas àquele movimento, como se pode observar nas obras de Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Bratke e Carlos Botti, entre outros.

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Não houve arquiteto formado em São Paulo da mesma geração dos pioneiros cariocas que tenha iniciado a sua vida profissional com a linguagem moderna e sem envolvimento com a construção. Todos os paulistas praticaram

uma arquitetura eclética antes de se converterem ao modernismo; todos, também, adquiriram grande prática de canteiro, portanto rara era a encomenda de projeto sem a respectiva obra. A introdução de componentes modernos na arquitetura paulista não se iniciou mediante os recursos formais que caracterizaram a linha carioca: foi no tratamento racional e inovador das plantas que certa modernidade emergiu em São Paulo. (SEGAWA, 1999, p. 140)

Os principais arquitetos formados em São Paulo ingressaram nos cursos de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica ou do Mackenzie College.⁴ Foi o caso de Oswaldo Bratke (Mackenzie, 1931), Jayme Fonseca Rodrigues (Mackenzie, 1931), Carlos Botti (Mackenzie, 1932), Henrique Mindlin (Mackenzie, 1933), Ícaro de Castro Mello (Politécnica, 1935), Zenon Lotufo (Politécnica, 1936), João Batista Vilanova Artigas (Politécnica, 1937), Leo Ribeiro de Moraes (Politécnica, 1939), assim como o de Eduardo Kneese de Mello (Mackenzie, 1932).

Os futuros engenheiros-arquitetos, discípulos de Christiano Stockler das Neves, crítico voraz das veleidades modernizadoras, aprendiam a ver, sobretudo, a arquitetura como belas-artes e utilizar elementos arquitetônicos buscando composições clássicas regidas pelos princípios da harmonia, equilíbrio e perfeição, produzindo, dessa forma, uma arquitetura eclética, composta por elementos de diversas origens, mas utilizando materiais contemporâneos.

Em decorrência de sua formação acadêmica, Eduardo Kneese de Mello iniciou sua carreira com a concepção de projeto formulada pelo Ecletismo tardio dos anos de 1930. Essa postura se revelou por uma maior aproximação às belas-artes (acadêmicas) e se caracterizou por uma forte preocupação com um determinado entendimento de projeto e definição estética da arquitetura.

Algumas das principais características do curso de engenheiros-arquitetos do Mackenzie, citadas anteriormente, podem ser observadas nesta primeira etapa da trajetória profissional de Eduardo Kneese de Mello, especialmente, no que diz respeito à *realidade de mercado*.

4. Segundo Sylvia Ficher (2005, p. 175), após a abertura do segundo curso de engenheiros-arquitetos de São Paulo na Escola de Engenharia do Mackenzie College em 1917, "a esse se seguiu a organização, por volta de 1928, de um terceiro curso, funcionando na Academia de Belas Artes de São Paulo (a posterior Escola de Belas Artes de São Paulo)". Nessa instituição se graduaram, em 1933, Guilherme Malfatti e Antônio Garcia Moya.

As primeiras obras do engenheiro-arquiteto, um grande número de residências de características ecléticas, projetadas e construídas para famílias distribuídas, na época, nos principais bairros da cidade de São Paulo, como os jardins América, Europa, Paulista e Pacaembu, caracterizam o sucesso por ele alcançado ao responder *corretamente* ao ideário de seus clientes, pertencentes às classes dominantes e ricas que correspondiam, naquele tempo, à realidade do mercado imobiliário.

O RENOMADO ENGENHEIRO-ARQUITETO

Eduardo Kneese de Mello foi autor de um grande número de projetos. No entanto, sua produção arquitetônica é muito mais conhecida pela qualidade do que propriamente pela quantidade. A quantidade marcou apenas a primeira etapa de sua vida profissional: a fase das construções ecléticas.

Apesar da divulgação dos princípios da Arquitetura Moderna, desde meados da década de 1920, no Brasil ainda se vivia a era de ouro das construções de cunho historicista, com as residências em estilo, aliadas à abertura de novos loteamentos destinados às famílias mais abastadas. Nessa década, vivia-se em plena euforia desenvolvimentista, que teve ainda maior florescimento com a industrialização da Era Vargas (1930-1945). Em São Paulo, este feito assumiu contornos específicos devidos à acumulação gerada pela cafeicultura.

Em 1925, ano em que Rino Levi e Gregori Warchavchik chegaram a São Paulo, encontraram uma opinião pública pouco evoluída e pouco sensível aos valores estéticos. Predominavam as cores vivas, materiais caros, aspectos luxuosos do conjunto e dos pormenores arquitetônicos. *Nas residências, mantinha-se o propósito de afirmação dos proprietários. O academicismo na arquitetura permanecia em voga tanto oficialmente quanto para a burguesia conservadora, aliado a uma interpretação popularesca do mesmo.* Lembremos que o grande público, em geral, permanecera à parte da Semana de Arte Moderna, de 1922, e de suas manifestações paralelas. O gosto só seria superado pouco a pouco, a partir da década de 30, com a mudança ocorrida na política e nas mentalidades, devida à Revolução de Vargas, e à implantação da chamada arquitetura moderna. Esta,

no entanto, concorreria ainda com o art déco. (HOMEM, 1983, p. 46, grifos nossos).

Nessa fase, deixou-se acalantar pelo desejo passadiço e de status da burguesia paulistana, uma vez que buscavam mostrar, no presente, o que poderiam almejar ter sido reproduzido em outros passados ou regiões – seria uma forma provinciana de entender a arquitetura. Tal imaginada sofisticação era retratada na paisagem urbana que, para as classes dominantes de fazendeiros e industriais, era como se a cidade ainda tivesse caráter intermitente e a casa possuísse o valor social por excelência para ser exibido nos dias de festa. A maior prova disso é o fato de que, durante os primeiros anos de sua vida profissional, Kneese de Mello diversas residências normandas, californianas, coloniais e até modernistas, atendendo ao cliente no estilo de sua preferência.⁵

Nos primeiros anos de funcionamento do escritório de Kneese, período compreendido entre meados das décadas de 1930 e 1940, apesar da instabilidade política e econômica ocasionada por episódios internacionais e nacionais, o engenheiro-arquiteto elaborou mais de uma centena de projetos residenciais⁶ na cidade de São Paulo.

O grande número de construções residenciais que desenvolveu, localizadas nos bairros projetados para famílias abastadas, como os jardins América, Europa, Paulista, Pinheiros e Pacaembu – fez com que ganhasse prestígio e se destacasse frente à alta sociedade paulistana. Em grande parte dessas residências, a organização espacial tinha sempre como modelo o palacete europeu, seguindo as características formais pré-escolhidas pelo cliente.

O rigor no cumprimento destes cânones de ordenação formal correspondia à aparente importância da família proprietária. O fachadismo era responsável por traduzir os elementos decorativos numa noção exagerada e mentirosa

5. Conforme depoimento do próprio arquiteto Eduardo Kneese de Mello, prestado à Sylvia Ficher em 1985, “conhecia a casa de Gregori Warchavchik (arq. Roma, 1922), à rua Santa Cruz, e visitou a exposição da casa modernista à rua Itápolis, em 1930, mas não estava convencido da importância daquele estilo.” (FICHER, 1989-2007, p. 59).

6. Foram identificadas 142 residências unifamiliares projetadas pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello entre os anos de 1934 e 1976. Grande parte desse contingente – 110 projetos – foi elaborada no período compreendido entre os anos de 1934 e 1945.

da posição social do proprietário. Nas habitações de alto padrão dos chamados bairros jardins, as construções unifamiliares se afastam obrigatoriamente dos limites do lote e sua volumetria se divide em dois corpos: um principal que abriga a casa propriamente dita e um secundário no fundo do lote onde se localizavam as dependências dos criados e a garagem (SILVA, 2003, p. 45).

Embora a primeira fase de sua trajetória seja curta, com duração de, aproximadamente, oito anos contínuos (1934-1942), foi o período em que Kneese de Mello mais construiu. Dentre todas as residências realizadas pelo arquiteto, nessa fase, predominam aquelas com projeto referenciado no neocolonial de ascendência hispano-americana ou luso-brasileira.

Em diversos depoimentos, ao comentar sobre esta época, se autodenomina *construtor-eclético*. Naquele tempo, orgulhava-se de poder atender a todos os clientes, cada qual com seu gosto e estilo de preferência.

Saí da escola, comecei a trabalhar como construtor. Fiz algumas casinhas por aí, o Jardim América está salpicado delas, e eu fazia a arquitetura à vontade do freguês. Quando o sujeito entrava no meu escritório, eu perguntava imediatamente: qual o estilo de sua preferência? E eu fazia o estilo do sujeito, nem que nunca tivesse ouvido falar neste estilo. Eu ia estudar, ia me virar, ia perguntar e sapecava no sujeito o estilo que ele tinha pedido.

Assim fui um construtor eclético. (MELLO, 1979, p. 13)

Apesar de manifestar esse orgulho, após sua conversão ao Movimento Moderno, passou a não valorizar a produção das primeiras obras por ter contribuído para a construção da cidade com uma arquitetura de cenário. Essa desconsideração transparece em alguns depoimentos feitos pelo próprio arquiteto:

Quando fazíamos Arquitetura eclética ou acadêmica, havia assim uma certa intenção de exibição [...], e depois me pareceu que se chocava com a intenção social que a Arquitetura tem que representar. [...] Hoje estou convencido, absolutamente, que a Arquitetura é profundamente

social. [...] Nós temos que esquecer a ideia de fazer grandes palácios e partir para soluções mais simples, mais humanas e sociais. (MELLO apud SANTOS, 1985, p. 101)

Na segunda etapa de sua vida profissional, quando passou a ser militante do Movimento Moderno, passou a criticar os arquitetos ecléticos com voracidade. No entanto, como veremos a seguir, sua arquitetura, nos primeiros anos da década de 1940, continuou, até certo ponto, limitada a um desenho de fachada, sem alterações significativas em sua concepção espacial.

A formação acadêmica e visão de projeto, como recursos estilísticos e compositivos, lhe permitiram, de certo modo, a passagem. Agregam-se às possibilidades advindas do ecletismo, dentro das quais a determinação formal poderia advir do emprego de elementos do estilo e de sua convivência de seu uso, quaisquer que fossem suas características: greco-romanas, francesas, coloniais, modernas etc.

O MILITANTE ARQUITETO MODERNO

Eduardo Kneese de Mello costumava dizer que sua conversão ao Movimento Moderno, início de sua segunda fase profissional, foi marcada por um corte abrupto, sem transições conciliadoras. Deixava transparecer uma falsa impressão de que:

Quase seria possível de determinar o dia e a hora em que abandonaria o convencional para ser *moderno*. E o moderno aqui assume a importância que vai muito além do repertório formal. Revela na prática a incorporação de um *ideário que se contrapõe à experiência anterior*.

(THOMAZ, 1992-3, p. 81, grifos nossos)

Falsa impressão, pois, apesar de afirmar com veemência que sua conversão foi marcada pelo corte abrupto, percebe-se, por seus projetos ainda ecléticos publicados na década de 1940, que sua conversão não ocorreu de forma tão radical, foi muito mais branda do que o próprio arquiteto proclamou:

Assim, percebe-se que a propalada *conversão* de Kneese de Mello à causa da arquitetura moderna foi mais gradual

do que o próprio arquiteto gostava de admitir, a partir do crescente contato com a vanguarda carioca, e bastante relacionada à sua participação ativa nos recém criados órgãos de classe. E nem poderia ser de outro modo, pois a transformação intempestiva de Kneese de Mello em arquiteto radicalmente moderno só poderia indicar sua incompreensão das novas propostas: a substituição de um formalismo por outro, em suma. (PINHEIRO, 1997, p. 293)

A nova fase de sua vida profissional teve caráter mais humano e social do que a primeira, deixando de representar o apreço da burguesia pelo luxo e exuberância para atender à coletividade. Portanto, tornar-se moderno, foi, para Kneese, adquirir a consciência de que os frutos da arquitetura, até então, teriam sido monopolizados pelo gosto burguês e era necessário, nesse novo momento, questionar qual a função social do arquiteto e o real significado de seu trabalho.

O contato com arquitetos de outros países e com a vanguarda carioca foi definitivo para a reorientação da arquitetura praticada por Kneese. Por sua crença, não se tratava apenas de uma reorientação estética: implicava na adoção de valores e de uma nova atitude profissional. Definiram-se, dessa forma, os traços que marcariam sua atuação e a personalidade generosa com que ficou conhecido. Sua prática profissional passou a ter um caráter humanista e uma forte preocupação social, diferenciando-o totalmente de sua fase anterior.

Quando, raramente, ocorreu o contato com as vanguardas o resultado foi um choque doloroso e transformador, como aconteceu com Kneese de Mello, ao conhecer a obra de arquitetos modernos do Rio de Janeiro nos anos de 1940. Ao confrontá-la com seus próprios projetos de linguagem neocolonial hispano-americana de que até então tanto se orgulhava, o arquiteto renegou duramente o seu passado, considerando-o mentiroso, e cada vez menos projetou residências. (WOLFF, 2001, p. 268)

A quantidade de projetos e obras que marcou a primeira etapa de sua vida profissional, a fase de construções ecléticas, não foi a mesma como arquiteto moderno. Nessa nova fase, sua prática profissional transcorreu em outra busca estética, de atuação na realidade. Kneese passou de copista de estilo a militante dos paradigmas modernos.

Em seus primeiros projetos vinculados à linguagem do Movimento Moderno, Edifício Mara (1942), Edifício Leônidas Moreira (1942), IAPC Cidade Jardim (1944) e Conjunto Residencial Japurá – IAPI (1945), buscou utilizar elementos fundamentais da Arquitetura Moderna, tais como os pilotis, as formas geométricas puras, as janelas horizontais e o terraço-jardim; ou seja, claramente direcionada para uma linguagem corbusieriana. Além das questões estéticas ligadas ao Movimento Moderno, o arquiteto trabalhou os diversos elementos construtivos de maneira independente, dentro de uma lógica construtiva que foi uma das principais características da arquitetura do período.

A década de 1950 foi um período de realizações e envolvimento que marcaram a atuação profissional de Kneese de Mello e deram início a parcerias importantes. Com o arquiteto Luis Saia projetou o pavilhão de exposição para a I Bienal de São Paulo (1951). Outra experiência importante foi o Conjunto Residencial Jardim Ana Rosa (1950), um empreendimento privado de grandes proporções, promovido pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro, para a pequena burguesia paulistana, contendo moradia e comércio, projetado por renomados arquitetos, entre eles Abelardo de Souza, Salvador Cândia, Plínio Croce, Roberto Aflalo e Walter Kneese.

Na década de 1950, trabalhou com Oscar Niemeyer em duas grandes obras. Foi seu parceiro, juntamente com Hélio Uchoa e Zenon Lotufo, contando com a colaboração dos arquitetos Carlos Lemos e Gauss Estelita, na construção do Parque Ibirapuera (1954). Participou, também, de sua equipe na construção de Brasília, sendo um dos arquitetos da NovaCap (Nova Capital), entre 1957 e 1960.

Em uma série de projetos para a cidade de São Paulo nas décadas de 1960 e 1970, defrontou-se com temas difíceis e respondeu com projetos marcados simultaneamente pela racionalidade construtiva da pré-fabricação e pelo idealismo urbanístico, arrojados e expressivos formalmente.

Sua intensa militância caracterizou-se por difundir o ideário do movimento moderno e a profissão do arquiteto e urbanista nos meios de comunicação de massa, defendendo a importância da contribuição social do arquiteto; no mesmo sentido em que sua participação em fóruns e entidades profissionais.

Empenhou-se pela fundação do departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP, 1943) ao lado de Rino Levi, Vilanova Artigas, entre outros. Como Professor da Universidade de São Paulo, Universidade Braz Cubas, Universidade Mogi das Cruzes Fundação

Armando Álvares Penteado e da Faculdade de Belas Artes de São Paulo nunca deixou de transmitir seu ideário moderno tendo suas obras como expresso de sua posição e postura.

Com dedicação quase que exclusiva ao ensino nas décadas de 1980 e 1990, sua experiência e militância continuaram a contagiar os colegas arquitetos e os jovens que lotavam as salas de aula dos cursos de arquitetura. Suas aulas e palestras eram bastante ilustradas pela documentação fotográfica que costumava realizar durante suas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Constituiu, assim, um dos maiores acervos fotográficos do país.

Sua militância a favor da verdade na *arquitetura* dentro das salas de aula, foi forjada para que as novas gerações não cometessem o mesmo erro, não mentissem arquitetonicamente, e retratassem a arquitetura de seu tempo. Apregoava uma máxima: *arquitetura atribuição do arquiteto*. Frase esta que acabou se transformando em sua marca, traduzindo em poucas palavras sua luta de décadas.

DO ECLÉTICO PARA O MODERNO: TRANSIÇÃO

Períodos de transição são muito interessantes, pois neles se pode perceber o embate entre permanência e mudança, entre o antigo e o novo; são períodos ricos em relação a discussões, de busca de possibilidades alternativas para atender às demandas do novo. Só o passado e o presente podem ser conhecidos. O futuro é a incógnita que nos incita a desvendar nossos caminhos. No entanto, há certo temor face ao desconhecido. O estudo do passado pode fornecer indicações, mesmo que seja pela contestação e contraposição de suas características. Para mudar é necessário conhecer o que está sendo mudado. Passado é referência, seja positiva ou negativa. (BREIA, 2005, p. 18)

Para examinar o período de transição existente, optou-se por analisar alguns projetos de residências unifamiliares elaborados por Kneese de Mello com o objetivo de estabelecer relações formais, conceituais e construtivas, vislumbrando ainda a possibilidade de descobrir permanências, transitoriedades e distinções em sua obra.

Foram selecionadas 45 residências, para o estudo de casos da tese mencionada, a partir de critérios previamente estabelecidos, tais como: localização e identificação em acervos ou periódicos; publicação em

livros ou periódicos especializados; serem possuidores de inovações técnicas, programáticas ou formais.

Os projetos selecionados foram apresentados em ordem cronológica, procurando facilitar a compreensão das transformações ocorridas nos modos de morar e, também, das alterações existentes nas concepções arquitetônicas e métodos projetuais, ao longo de toda sua trajetória profissional.

A análise foi orientada por cinco temas principais: caracterização geral; programas funcionais; esquemas típicos de distribuição; tipos de implantação; e, variações formais. Optamos por analisar os projetos dessa maneira por ser a única que proporcionaria o entendimento da obra do arquiteto como um conjunto. Acreditamos que análises individuais não revelariam as informações buscadas, principalmente aquelas referentes ao período de transição.

O objetivo do estudo de casos era verificar e, quando possível, demonstrar as convergências e contraposições, semelhanças e discrepâncias, inovações e continuidades existentes nos projetos arquitetônicos concebidos pelo arquiteto para as residências da elite e classe média paulistanas.

Essas análises permitiram compreender que existem permanências marcantes nos projetos do arquiteto, mesmo após sua adesão à arquitetura moderna. Essas semelhanças e continuidades estão vinculadas aos conhecimentos advindos de sua formação universitária, ao padrão socioeconômico de sua clientela, e, também, aos pressupostos conceituais, culturais e formais, legados pelo Ecletismo, no Brasil dos anos 1930.

Ao examinar as plantas dessas residências ficou evidente que, em todas elas, a organização espacial foi herdada do processo de redefinição pelo qual passou a casa burguesa, iniciado no final do século XIX após a chegada do Ecletismo e do *morar à francesa*.

O esquema distributivo se caracteriza pela divisão tripartida, em que os cômodos da residência são agrupados conforme sua destinação. Criam-se, dessa maneira, três setores muito bem definidos espacialmente para que nunca se sobreponham: setor social, íntimo e de serviço. Esse tipo de distribuição é garantido pelo modo de agenciamento e por elementos que organizam a hierarquia espacial, tais como as entradas distintas para o setor social e setor de serviço e uso do vestibulo.

Ao analisarmos residências projetadas por Le Corbusier, nas primeiras décadas do século XX, podemos notar que existem alterações na distribuição dos espaços, condizentes ao *morar moderno*. Nas casas Citrohan (1922) e Weissenhof (1927), o esquema distributivo está

de acordo com os novos hábitos e costumes modernos, e, por tal razão, os espaços são integrados e mais flexíveis, não havendo mais aquela rigidez dependente do vestibulo. As máquinas, entre elas o automóvel, são parte da edificação principal.

As residências projetadas por arquitetos considerados expoentes do modernismo paulista, como Rino Levi, Vilanova Artigas e Oswaldo Bratke, apresentam alterações nos espaços ligadas às novas normas de convívio e ao conforto proporcionado por inovações tecnológicas e racionalização da construção. No *morar moderno* paulista, a continuidade espacial proporcionada pelos grandes vãos é enfatizada e amplamente empregada, sugerindo um novo modo de vida. Neste, os setores são intencionalmente superpostos.

Ao intentar uma comparação entre as soluções espaciais existentes nas residências elaboradas por Kneese, após sua conversão ao Movimento Moderno, com aquelas projetadas por seus contemporâneos, observamos que houve arraigamentos de seu modo de projetar que se configuraram pelo acúmulo de experiências profissionais de seu período estilístico em suas obras modernas.

A diversidade de tendências arquitetônicas encontrada nos projetos residenciais desenvolvidos por Kneese de Mello pode ser entendida como consequência direta de sua formação acadêmica baseada nos paradigmas da *École de Beaux-Arts* de Paris; de sua busca incessante por informação; e, além disso, resultante da posição intelectual de seus clientes que buscavam demonstrar sua posição social e intelectual nos fachadas de suas residências – realidade do mercado imobiliário naquela época.

O estudo de casos comprovou a coexistência das diferentes linguagens plásticas da arquitetura ao longo do período estudado; portanto, houve a intercalação das características formais empregadas. Nota-se, entretanto, a hegemonia de certas referências formais, sobretudo dos projetos referenciados no neocolonial, luso-brasileiro ou hispano-americano, e seus hibridismos.

As linguagens geométricas e o despojamento ornamental também foram utilizados por Kneese em seus projetos. Nas primeiras residências são encontrados estilemas do *art déco* e, inclusive, da Arquitetura Moderna, porém, como o arquiteto dizia, esta última linguagem era empregada *sem convicção*, apenas como mais uma opção estilística escolhida pelo proprietário.

Com a aproximação dos anos de 1950, dez anos depois de sua *suposta* conversão abrupta, é possível notar aproximações formais e

técnico-construtivas com a linguagem empregada pela escola paulista e também com os cânones modernos difundidos por Le Corbusier, como o uso de pilotis e das janelas horizontais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao centrar o enfoque desta pesquisa na trajetória profissional de Eduardo Kneese de Mello, se pretendeu compreender, sob um novo ponto de vista, a relação existente entre as duas etapas em que, comumente, foi interpretado seu trabalho. Estudou-se o conjunto de seus projetos visualizando um período de transição entre o eclético engenheiro-arquiteto e o moderno arquiteto-militante. Acredita-se que, mediante a correta interpretação dessa passagem, podem ser compreendidos os contrastes e continuidades existentes entre essas duas posturas mediante a observação de permanências e mudanças.

A primeira hipótese formulada e constatada na pesquisa, portanto, foi a de que existem fortes vínculos entre a trajetória profissional do arquiteto e os conhecimentos adquiridos ao longo de sua graduação no Mackenzie.

Em decorrência de sua formação acadêmica, Kneese iniciou sua carreira com a concepção de projeto estabelecida pelo ecletismo dos anos de 1930. Portanto, foi responsável pelo projeto e construção de um grande número de residências com as mais variadas características formais. Esses projetos demonstraram a sua habilidade e destreza ao realizar composições baseadas em seu vasto repertório arquitetônico. Essas residências, distribuídas nos principais bairros da cidade de São Paulo respondiam corretamente à posição intelectual de sua clientela: a elite e classe média. Essas famílias abastadas acreditavam que a reprodução dos padrões e modos de morar oriundos do ecletismo eram sinônimos de progresso e status social.

A participação de Kneese no V Congresso Pan-americano de Arquitetos foi um acontecimento decisivo para os rumos de sua trajetória profissional, pois, ao mesmo tempo em que havia sido premiado por seus projetos residenciais, nos mais variados estilos, entrou em contato com arquitetos de outros países e com a vanguarda carioca. Esse primeiro impacto foi definitivo para a reorientação da arquitetura praticada por Kneese. Passou adotar novos valores, uma nova atitude profissional com caráter humanista e forte preocupação social. Renegou o seu passado arquitetural com a mesma veemência que se dedicou à divulgação dos paradigmas da Arquitetura Moderna.

Entretanto, após constataremos que o arquiteto projetou residências vinculadas ao Ecletismo até o ano de 1947 – cinco anos após a elaboração do edifício MARA, primeiro projeto moderno –, confirmou-se a existência de um período de transição de quase uma década. Comprovou-se, portanto, a hipótese de que sua adesão ao Movimento Moderno, apregoada como um credo e uma mudança brusca, não se realizou desse modo abrupto, manifestou-se de modo mais brando e duradouro do que o arquiteto gostava de admitir.

As permanências encontradas na trajetória profissional de Eduardo Kneese de Mello não depreciam o conjunto de suas obras arquitetônicas, nem diminuem a sua importância e contribuição para a Arquitetura Brasileira, apenas demonstram que as residências unifamiliares projetadas pelo arquiteto, ecléticas ou modernas, resultam de uma experiência profissional contínua e libertária.

Ao mesmo tempo em que sua formação deixou seus rastros e sua clientela seus registros, ele, por meio de uma consciência de mudança, buscou e construiu uma libertação dos cânones a que esteve submetido.

Do ponto de vista do ensino, Kneese utilizou de forma direta sua mudança de visão sobre a arquitetura não só pela transmissão de um ideário, mas por meio de suas obras. Em ambas sempre afirmou que *arquitetura atribuição do arquiteto*, mas que esta atribuição deve ter vínculos enormes com a vida dos habitantes de nossas sociedades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acrópole: arquitetura, urbanismo, decoração. São Paulo, Técnicas Brasileiras, 1938-1971.

BREIA, Maria Teresa de Stockler e. *A transição do ensino da arquitetura beaux-arts para o ensino da arquitetura moderna na faculdade de arquitetura mackenzie, 1947-1965*. Orientador Paulo Júlio Valentino Bruna. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2005.

Exposição da casa da rua Pamplona 193-a. Record, n.7, São Paulo, 1934, s.p.

FICHER, Sylvia. *Arquitetos e engenheiros-arquitetos da Escola de Engenharia Mackenzie*. Brasília, mimeo, 1989-2007.

----- . *Os arquitetos da Poli: ensino e produção em São Paulo*. São Paulo, Fapesp/Edusp, 2005.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. Sobre a construção da capital do café e da indústria (1875-1930). In: *Warchavchik, Pilon, Rino Levi:*

três momentos da arquitetura paulista. São Paulo, Funarte/Museu Lasar Segall, 1983.

MELLO, Eduardo Kneese de. *Construções residenciais*. São Paulo, União Paulista de Imprensa, 1937.

----- . Depoimento. In IAB-SP. *Arquitetura e desenvolvimento nacional. Depoimentos de arquitetos paulistas*. São Paulo, Pini, 1979.

NEVES, Christiano Stockler das. Faculdade de Arquitetura Mackenzie. *Revista de Engenharia Mackenzie*, n. 111-112, São Paulo, 1952, p. 29.

PEREIRA, Gustavo. *Christiano Stockler das Neves e a Formação do Curso de Arquitetura no Mackenzie College: Um Estudo sobre a Disseminação dos Métodos da École des Beaux-Arts de Paris e das Fine Arts Schools Norte-americanas*. Orientador Candido Malta Campos Neto. Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2005, 496 p.

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. *Modernizada ou Moderna? A arquitetura em São Paulo, 1938-45*. Orientador Benedito Lima de Toledo. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1997.

Record – Revista De Arquitetura e Decorações, São Paulo, 1934.

REGINO, Aline Nassaralla. *Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno*. Orientador Rafael Antonio Cunha Perrone. Tese de Doutorado. São Paulo, FAU USP, 2011.

----- . *Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo*. Orientador Rafael Antonio Cunha Perrone. Dissertação de Mestrado. São Paulo, FAU-Mackenzie, 2006.

REGINO, Aline Nassaralla; SANTOS, Ademir Pereira dos; et. al. *Arquitetura atribuição do arquiteto: homenagem ao centenário do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906-1994)*. São Paulo, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 2005.

SANTOS, Lena Coelho. *Arquitetura paulista em torno de 1930-1940*. Orientador Eduardo Corona. Dissertação de Mestrado. São Paulo, FAU USP, 1985.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1999.

SILVA, Elaine Pereira da. *Eduardo Kneese de Mello e o Edifício Japurá*. Orientador Nabil Bonduki. Dissertação de mestrado. São Carlos, IAU USP, 2003.

THOMAZ, Dalva. Eduardo Kneese de Mello – documento. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 45, São Paulo, dez. 1992/jan. 1993, p. 80-88.

----- . *Um Olhar sobre Vilanova Artigas e sua Contribuição à Arquitetura Brasileira*. Orientador Júlio Roberto Katinsky. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1997.

WOLFF, Silvia Ferreira Santos. *Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura*. São Paulo, Fapesp/Edusp/Imprensa Oficial do Estado, 2001.